

ks. Bernard Błoński

WSD Siedlce

Teologiczne Studia Siedleckie I (2004)

Kronika Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej za lata 2002-2004

Działalność formacyjna Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w latach akademickich 2002-2004

I. Rys historyczny seminarium

Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej związane są z utworzoną w 1818r. diecezją janowską czyli podlaską. Seminarium znajdowało się w Janowie Podlaskim i mieściło się w gmachu dotychczasowego seminarium diecezji łuckiej. Funkcjonowało tutaj aż do kasaty diecezji podlaskiej w 1867r., kiedy to seminarium przeniesiono do Lublina.

Po reaktywowaniu diecezji podlaskiej w 1918r., ówczesny jej biskup Henryk Przeździecki, dnia 8 października 1919r. otworzył ponownie Wyższe Seminarium Duchowne z siedzibą w Janowie Podlaskim. Otrzymało ono imię „Benedykta XV” ówczesnego papieża. Tutaj pozostawało do listopada 1939r., kiedy to wojska niemieckie zajęły budynek seminaryjny. Podczas okupacji niemieckiej działało seminarium w sposób tajny w Siedlcach. Po wyzwoleniu miasta w lipcu 1944r., już jesienią tegoż roku, seminarium na stałe przeniosło się do byłego budynku księży emerytów w Siedlcach, gdzie funkcjonowało do 1990r. Lata 1952-1957 były okresem wspólnych studiów alumnów siedleckich i drohiczyńskich. Filozofia była w Drohiczynie, a w Siedlcach teologia. Wzrastała liczba alumnów, dlatego też w latach 1972-73 dobudowano, nowe 2-

piętrowe skrzydło seminarium, a w latach 1979-80 nadbudowano jeszcze jedno piętro w nowym skrzydle budynku.

Trwający sukcesywnie wzrost liczby alumnów, przy dość skąpej bazie lokalowej, powodował konieczność budowy nowego i większego budynku. Ofiarodawcami gruntu pod budowę nowego gmachu byli Genowefa, Marian i Paulin Przyborowscy. Na ich rodzinnej własności, przekazanej diecezji, rozpoczęto wiosną 1985r. budowę nowego gmachu seminaryjnego w miejscowości Dąbrówka Wyłazy koło Siedlec. W następnych latach zmieniono administracyjną przynależność tego terenu i włączono go do miejscowości Nowe Opole.

Cały kompleks seminaryjny w Nowym Opolu k. Siedlec, pobudowano w latach 1985-1990 dzięki staraniom bpa Jana Mazura i przy pomocy finansowej dobrodziejów z zagranicy, zwłaszcza ks. infułata Antoniego Chojeckiego i ks. prałata Marka Maszkiewicza oraz ofiarności diecezjan. Autorem projektu był architekt Zbigniew Sekuła, a nad całością budowy czuwał ówczesny rektor seminarium ks. dr prałat Kazimierz Białecki, (zmarł dn. 5.12.1990r.).

Uroczystego poświęcenia kościoła-kaplicy seminaryjnej i całego gmachu, dokonał dnia 24 czerwca 1990r. Józef Kard. Glemp, Prymas Polski. Rok akademicki 1990/91 seminarium rozpoczęło już w nowym miejscu i w lepszych warunkach lokalowych.

Obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej nosi imię „Jana Pawła II” dla upamiętnienia historycznego pontyfikatu Polaka na Stolicy Piotrowej.

Biskup siedlecki dr Jan Mazur i rektor ks. dr hab. Roman Krawczyk podjęli starania o afiliację seminarium do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Dnia 14 października 1992r. została zawarta umowa o współpracy naukowej, zaś 4 grudnia 1992r. zatwierdziła ją

Kongregacja Wychowania Katolickiego. Alumni seminarium kończąc studia uzyskują magisterium z teologii.

Do szczególnie ważnych wydarzeń w życiu seminaryjnym o wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim w okresie funkcjonowania uczelni w Nowym Opolu należy zaliczyć:

- obrady Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (12-13.06.1996r.) w gmachu seminarium;

- wyjazd wszystkich alumnów z wychowawcami do Rzymu na uroczystość beatyfikacji Męczenników Podlaskich (6.10.1996r.);

- obecność w seminarium wielu Gości z kraju i zagranicy podczas historycznej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Siedlcach (10.06.1999r.)

- obrady Konferencji Księża Rektorów Wyższych Seminarium Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, która odbyła się w dniach 3-5.09.2001r. w gmachu WSD Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu k.Siedlec.

II. Działalność formacyjna w latach 2002-2004

Seminarium duchowne jest uczelnią wyższą, ale specyficzną w swoim celu formacyjnym. Nie tylko realizuje program naukowo-dydaktyczny, ale przede wszystkim formacyjny w wymiarze osobowościowym i duchowym, który jest podstawą do formacji duszpastersko-pastoralnej. Te razem wzięte stanowią integralną całość formacji seminaryjnej do służebnego kapłaństwa Chrystusowego.

Opracowanie niniejsze działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w zakresie formacyjnym do kapłaństwa obejmuje dwa lata akademickie, tj. 2002/2003 i 2003/2004. Terminem a quo przyjętym w tym opracowaniu było objęcie rządów w diecezji siedleckiej przez bpa dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego (dn. 24.05.2002r.), który został następcą biskupa Jana Wiktora Nowaka (zm. 25.03.2002r.).

1. Zarząd seminarium

Biskup siedlecki Z. Kiernikowski zwolnił z dniem 1 września 2002r. dotychczasowego rektora ks. dr prałata Konstantego Kusyka z urzędu, który pełnił od 19 września 1996r. Rektorem został ks. dr Grzegorz Stolarski, dotychczasowy prorektor od 1999r. Natomiast nowym prorektorem mianowany został z dn. 1 września 2002r. ks. dr Grzegorz Zaraziński, absolwent Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech. Urząd prorektora pełnił nadal ks. lic. Bernard Błoński (mianowany w 1999r.). Prefektem alumnów był ks. dr Dariusz Lipiec, mianowany w 1999r. Ks. dr Konstany Kusyk, został mianowany m.in. ojcem duchownym diakonów w seminarium i pozostał nadal wykładowcą. Zwolniony został, na własną prośbę, dotychczasowy ojciec duchowny w seminarium, ks. lic. Ireneusz Głowacki i mianowany proboszczem parafii Zembry. Na jego miejsce ojcem duchownym mianowany został ks. lic. Jan Pieńkosz. Także nadal pełnił posługę ojca duchownego ks. lic. Marek Matusik (mianowany w 1998r.). Ponadto funkcję dyrektora ds. ekonomicznych w seminarium pełnili: ks. mgr Jerzy Kalinka w latach 1997-2003 i ks. lic. Piotr Trochimiak od 2000r. Urząd dyrektora biblioteki seminaryjnej pełnił ks. prałat Stanisław Byczyński od 1990r.

2. Praca naukowa i dydaktyczna

Studia filozoficzno-teologiczne w seminarium są sześciolatek w systemie stacjonarnym, gdzie pierwsze dwa lata obejmują dyscypliny filozoficzne, a kolejne cztery lata mają charakter teologiczny. Program dydaktyczny studiów stanowią przedmioty filozoficzne, teologiczne, pastoralne, psychologiczno-pedagogiczno-katechetyczne, lektoraty, ćwiczenia i seminaria naukowe.

Program dydaktyczno-wychowawczy w seminarium za lata niniejszego opracowania oparty był na dokumencie kościelnym „Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia”. Dokument ten został przygotowany i przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski, a zatwierdzony dnia 26 sierpnia 1999r. przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytutów Naukowych).

Natomiast szczegółowy plan pracy rocznej realizowany był według programu wynikającego z nowego „Ratio studiorum” (Program studiów w wyższych seminariach duchownych w Polsce) i planu rocznego przyjętego przez Sesję Księży Profesorów na początku każdego roku akademickiego, a zatwierdzonego przez biskupa siedleckiego.

Skład osobowy Wykładowców w seminarium i wykładane przez nich przedmioty, przedstawiał się następująco, (wykaz alfabetyczny):

A. Wykładowcy

1. Ks. dr Krzysztof Baryga - pedagogika z dydaktyką, katechetyka fundamentalna
2. Ks. dr Marian Bednarczyk - historia i geografia biblijna, introdukcja do Pisma św., język grecki, seminarium
3. Ks. lic. Bernard Błoński - historia Kościoła, religiologia, język łaciński
4. Ks. mgr Henryk Drozd - historia sztuki, ochrona zabytków
5. Ks. lic. Franciszek Dudka - historia Kościoła
6. Ks. dr Adam Dybek - Pismo św. Nowego Przymierza
7. Ks. dr Mieczysław Głowacki - prawo kanoniczne, seminarium
8. Ks. dr hab. Edward Jarmoch - katolicka nauka społeczna, seminarium
9. Ks. dr Franciszek Juchimiuk - teologia moralna, seminarium
10. Ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz - język łaciński, patrologia
11. Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński - seminarium z teol. pastoralnej
12. Ks. dr hab. Roman Karwacki, profesor PWT - teol. dogmatyczna, seminarium, język niemiecki, wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary
13. Ks. dr Wiesław Kazimieruk - liturgika
14. Ks. dr Andrzej Kiciński - katechetyka formalna, ćwiczenia z katechetyki, seminarium
15. Ks. dr Stanisław Kisiel - pedagogika, katechetyka materialna, seminarium

16. Ks. dr Mariusz Konieczny - dogmatyka
17. Ks. dr Stefan Kornas - medycyna pastoralna
18. Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk - Stare Przymierze, teologia biblijna
19. Ks. dr Konstanty Kusyk - wstęp do filozofii, logika, metafizyka, teoria poznania, filozofia przyrody, metodologia, proseminarium, teologia duchowości
20. Ks. dr Dariusz Lipiec - teologia pastoralna
21. Ks. lic. Marek Matusik - teologia duchowości
22. Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, profesor PWT - liturgika, seminarium, wprowadzenie w celebrację misterium chrześcijańskiego
23. Ks. lic. Edward Molenda - etyka, teologia moralna
24. Ks. lic. Piotr Paćkowski - muzyka kościelna
25. Ks. lic. Adam Patejuk - teologia dogmatyczna
26. Ks. dr Jan Pracz - homiletyka, ćwiczenia z homiletyki, wykład monograficzny
27. Ks. dr Piotr Sawczuk - prawo kanoniczne
28. Ks. dr Marek Skwierczyński - ćwiczenia z katechetyki
29. Ks. dr Zbigniew Sobolewski - teologia moralna, wprowadzenie w chrześcijańską moralność, seminarium
30. Ks. dr Marian Stepulak - psychologia, psychologia pastoralna
31. Ks. dr Grzegorz Stolarski - antropologia filozoficzna, filozofia Boga, historia filozofii
32. Ks. mgr Janusz Sutryk - informatyka
33. Ks. lic. Michał Szulik - muzyka kościelna
34. Bp dr Henryk Tomasik - filozofia współczesna
35. Ks. dr Zbigniew Tonkiel - teologia fundamentalna, ekumenizm, seminarium, język niemiecki
36. Ks. dr Grzegorz Zaraziński - środki społ. przekazu, wprowadzenie w prawdę wiary, język niemiecki
37. Mgr Piotr Karwowski - muzyka kościelna
38. Mgr Feliks Krzywicki - język polski, literatura religijna
39. Lic. Wojciech Miszczak - język angielski
40. Mgr Marian Soćko - język włoski
41. Łucja Żarnecka, adiunkt PWST w Warszawie - dykcja.

Kilku wykładowców naszego seminarium prowadziło zajęcia dydaktyczne także w innych uczelniach, np.: w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Akademii Podlaskiej w

Siedlcach, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i przede wszystkim w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

B. Tytuły, stopnie naukowe i publikacje

W omawianym okresie dwaj wykładowcy związani z naszym seminarium otrzymali stanowisko profesora nadzwyczajnego: bp dr hab. Z. Kiernikowski, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2003r.) i ks. dr hab. E. Jarmoch, na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2004r.).

Także księża wykładowcy naszego seminarium przedstawili i obronili pracę doktorską: ks. lic. A. Dybek, *Rola Prawa Mojżeszowego w życiu chrześcijanina na podstawie Rz 7,7-8,17*, promotor ks. prof. dr hab. R. Krawczyk, Warszawa 2003 oraz ks. lic. M. Skwierczyński, *Ocena w katechezie w opinii katechetów i katechizowanych diecezji siedleckiej*, promotor ks. prof. dr hab. S. Kulpaczyński, Lublin 2004.

Autorzy związani z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej opublikowali następujące pozycje książkowe:

- **Bp Zbigniew Kiernikowski**, *Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników*, Kraków 2003; tenże, *Dobra Nowina dla grzesznika*, Pelplin 2004; tenże, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne*, cz. 1, Warszawa - Siedlce 2004.
- **Ks. Grzegorz Jaśkiewicz**, *Keryks – kerygma w mowach Grzegorza z Nazjanzu*, Siedlce 2003;
- **Ks. Kazimierz Matwiejuk**, red. *Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego*, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2004.
- **Ks. Zbigniew Sobolewski**, *Będę szukał Twego oblicza, Panie!*, Siedlce 2003; tenże, *Odmawiajmy różaniec*, Siedlce 2003; **Ks. Zbigniew Sobolewski**, *Bóg jest Miłością*, Warszawa 2003; tenże, *Na drogach modlitwy ze świętą Rytą z Cascia*, Siedlce 2004.
- **Ks. Marian Zdzisław Stepulak**, *Pragnienie nieba, Kazania i przemówienia okolicznościowe*, t. 1, Lublin 2003, tenże, *Wybrane zagadnienia z psychologii*, Siedlce 2004
- **Ks. Grzegorz Zaraziński**, *Christliche Ausstrahlung. Möglichkeit und Grenzen der Verkündigung im Hörfunk. Pastoraltheologische Überlegung zur Situation in Deutschland und Polen*, [Promieniowanie chrześcijaństwa. Możliwości i granice przepowiadania w radiu. Pastoralno-teologiczna analiza

sytuacji w Niemczech i w Polsce], *Niemieckie Pisma Akademickie* t.1235, Frankfurt n.M. - Monachium - Londyn - Nowy Jork 2003.

- **Ks. Zbigniew Tonkiel, ks. Jarosław Oponowicz**, red. *Kościółowi i Rodakom na Wschodzie*, Siedlce 2004.

Artykuły o treści teologicznej i pastoralnej publikowali także nasi Księża Profesorowie w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich”, w „Studiach Podlaskich” i w „Kwartalniku Pastorskim Diecezji Siedleckiej”, a także w innych czasopismach naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych. Do działalności publicystycznej, należy zaliczyć także konferencje i audycje z ich udziałem, emitowane w „Katolickim Radiu Podlasie” przygotowane przez księży i alumnów naszego seminarium. Księża Wykładowcy, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, podobnie jak w poprzednich latach, uczestniczyli w ogólnopolskich sympozjach sekcyjnych, które odbywały się w poszczególnych seminariach w kraju i zagranicą. Także uczestniczyli oni w regionalnych sympozjach kwartalnych, organizowanych w seminariach duchownych w Białymstoku, w Drohiczynie, w Łomży i w Siedlcach.

C. Alumni i ich osiągnięcia naukowe

Rok akademicki 2002/2003 rozpoczął się uroczystą inauguracją dnia 1 października 2002r. Formację seminaryjną podjęło 144 alumnów na sześciu latach studiów. W trakcie roku akademickiego, seminarium opuściło z różnych powodów 9 studentów, a 5 otrzymało roczny urlop dziekański. Świecenia kapłańskie przyjął 11 diakonów, a do świeceń diakonatu przystąpiło 19 alumnów V roku studiów.

Natomiast kolejny rok akademicki 2003/2004 rozpoczął się 2 października 2003r. uroczystą inauguracją. Wszystkich alumnów było na początku 143. W tym roku opuściło seminarium 12 alumnów, a 3 otrzymało urlop dziekański. Na zakończenie roku akademickiego, sakrament świeceń

kapłańskich otrzymało 18 diakonów, natomiast 23 alumnów V roku przystąpiło do święceń diakonatu.

Każdy z alumnów, roczników III-VI uczestniczył w jednym z seminariów naukowych prowadzonych w naszej uczelni: z teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii moralnej, teologii pastoralnej, katechetyki, liturgiki, prawa kanonicznego i historii Kościoła.

W omawianym okresie 29 diakonów, alumnów VI roku napisało i obroniło prace magisterskie, (wykaz alfabetyczny w według lat):

1. Dk. Robert Daszczuk, *Teologia świadectwa na przykładzie Sióstr Nazaretanek Błogosławionych Męczennic z Nowogródka*, promotor ks. prof. UKSW dr hab. R Karwacki, teologia dogmatyczna, Warszawa 2003,
2. Dk. Marcin Dąbrowski, „*Syn Dawida*” w opisie uroczystego wjazdu do Jerozolimy wg Mk 11, 1-11, promotor ks. dr M. Bednarczyk, teologia biblijna, Warszawa 2003,
3. Wojciech Denisiuk, *Współczesne zagrożenia funkcjonowania rodziny jako podstawowej komórki społecznej na podstawie nauczania Jana Pawła II.*, ks. dr hab. E. Jarmoch, teologia pastoralna, Warszawa 2003,
4. Dk. Grzegorz Gładysz, *Problematyka moralna cierpienia w listach Świętego Ojca Pio*, promotor ks. dr F. Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2003,
5. Dk. Marcin Głusek, *Ekumenizm duchowy w encyklice Jana Pawła II „Ut unum sint”*, promotor ks. dr Z. Tonkiel, teologia fundamentalna, Warszawa 2003,
6. Dk. Paweł Kobiałka, „*Prawość obracacie w piolun a sprawiedliwość depczecie po ziemi*” Am 5, 7, promotor ks. dr M. Bednarczyk, teologia biblijna, Warszawa 2003,
7. Dk. Krzysztof Korolczuk, *Środki dydaktyczne w katechezie na podstawie podręcznika do pierwszej klasy Szkoły Zawodowej „Ze*

Zmartwychwstałym w społeczeństwie”, promotor ks. dr A. Kiciński, katechetyka, Warszawa 2003,

8. Dk. Bogumił Lempkowski, *Moralna ocena klonowania w świetle najnowszych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła*, promotor ks. dr F. Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2003,

9. Dk. Michał Olszewski, *Praca formą urzeczywistniania społecznej natury osoby ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II*, promotor ks. dr hab. E. Jarmoch, teologia pastoralna, Warszawa 2003,

10. Dk. Paweł Paszkiewicz, *Wychowanie pro rodzinne w świetle publikacji na łamach miesięcznika „Katecheta”*, promotor ks. dr Z. Sobolewski, teologia moralna, Warszawa 2003,

11. Dk. Marek Bieńkowski, *Etos pracy w nauczaniu Jana Pawła II na przykładzie encykliki „Laborem exercens”*, promotor ks. dr hab. E. Jarmoch, teologia pastoralna, Warszawa 2004,

12. Dk. Leszek Borysiuk, *Wychowanie do uczestnictwa w liturgii według ks. Wojciecha Anielskiego*, promotor ks. prof. dr hab. K. Matwiejuk, liturgika, Warszawa 2004,

13. Dk. Marek Buch, *Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w wierze katolickiej na podstawie katechez środowych Jana Pawła II „Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela”*, promotor ks. prof. dr hab. R. Karwacki, teologia dogmatyczna, Warszawa 2004,

14. Dk. Marcin Budzyński, *Problematyka moralna kary śmierci w świetle najnowszej nauki teologów katolickich*, promotor ks. dr F. Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2004,

15. Dk. Adam Całus, *„Należało głosić Słowo Boże najpierw wam... (Żydom)” według Dz 13, 46*, promotor ks. dr M. Bednarczyk, teologia biblijna, Warszawa 2004,

16. Dk. Michał Chromiński, *Krucjata Wyzwolenia Człowieka – drogą odnowy i wyzwolenia człowieka – w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego*, promotor ks. dr Z. Sobolewski, teologia moralna, Warszawa 2004,
17. Dk. Marcin Cierzyk, *Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji siedleckiej w latach 1991 – 2003*, promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński, teologia pastoralna, Warszawa 2004,
18. Dk. Łukasz Gomółka, *Wychowawcze znaczenie sportu na przykładzie Diecezjalnej Ligi Piłki Nożnej w Siedlcach*, promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński, teologia pastoralna, Warszawa 2004,
19. Dk. Henryk Góral, *Ateizm jako wyzwanie dla Kościoła według Soboru Watykańskiego II*, promotor ks. prof. dr hab. R. Karwacki, teologia dogmatyczna, Warszawa 2004,
20. Dk. Leszek Gwardecki, *Media w służbie rodzinie w świetle orędzi Jana Pawła II na światowe dni środków społecznego przekazu*, promotor ks. dr hab. E. Jarmoch, teologia pastoralna, Warszawa 2004,
21. Dk. Bogdan Iwańczuk, *Moralne aspekty radości na podstawie adhortacji Pawła VI „O radości chrześcijańskiej”*, promotor ks. dr F. Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2004,
22. Dk. Tomasz Koprianiuk, *Zagadnienie odkupienia w świetle nauczania Jana Pawła II „Jubileuszowy rok odkupienia” (25 III 1983 do 22 IV 1984)*, promotor ks. prof. dr hab. R. Karwacki, teologia dogmatyczna, Warszawa 2004,
23. Dk. Grzegorz Kozłowicz, *Uczestnictwo wiernych w Eucharystii w świetle publikacji z „Collectanea Theologica” w latach 1979–2001*, promotor ks. prof. dr hab. K. Matwiejuk, liturgika, Warszawa 2004,
24. Dk. Bogdan Kozłowski, *Postawy młodzieży wobec uzależnień narkomanii i alkoholizmu w świetle wypowiedzi młodzieży klas maturalnych*, promotor ks. prof. dr hab. R. Kamiński, teologia pastoralna, Warszawa 2004,

25. Dk. Waldemar Kułak, *Uczestnictwo we Mszy św. w świetle listu apostołskiego Jana Pawła II „Dominicae coenae”*, promotor ks. prof. dr hab. K. Matwiejuk, liturgika, Warszawa 2004,
26. Dk. Wiesław Mućka, *Warunki naśladowania Jezusa wg Mk 8, 34-38*, promotor ks. dr M. Bednarczyk, teologia biblijna, Warszawa 2004,
27. Dk. Krzysztof Piórkowski, *Celibat kapłana znakiem jego miłości do Chrystusa i Oblubienicy w dokumentach magisterium Kościoła*, promotor ks. dr Z. Sobolewski, teologia moralna, Warszawa 2004,
28. Dk. Jacek Rosa, *Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła Katolickiego w świetle encykliki Jana Pawła II „Ut unum sint”*, promotor ks. dr Z. Tonkiel, teologia fundamentalna, Warszawa 2004,
29. Dk. Kamil Wasilewski, *Patriarcha Dawid w pierwszej katechezie św. Piotra według Dz 2, 14-36*, promotor ks. dr M. Bednarczyk, teologia biblijna, Warszawa 2004.

Także 9 księży, pracujących już w duszpasterstwie, przygotowało i obroniło prace magisterskie, pisane pod kierunkiem Księży Profesorów naszego seminarium.

Do działalności publicystycznej naszych Wykładowców należy zaliczyć także konferencje i audycje z ich udziałem, emitowane w „Katolickim Radiu Podlasie” przygotowane przez księży i alumnów naszego seminarium. Natomiast alumni naszego seminarium, przygotowują niedzielne rozważania homiletyczne, pod opieką ks. dr J. Pracza, publikowane w „Podlaskim Echu Katolickim”.

D. Biblioteka seminaryjna

Biblioteka seminaryjna na bieżąco, nabywa nowe pozycje wydawnicze potrzebne w formacji seminaryjnej. Aktualny stan biblioteki

przekracza 70 tys. woluminów. Aktualnie prenumeruje się około 50 pism naukowych i prawie 30 popularnych. Istnieje przy bibliotece seminaryjnej, Archiwum Naukowe, które sukcesywnie gromadzi prace autorów z diecezji siedleckiej i materiały dotyczące Podlasia.

Cennym także zasobem biblioteki jest „Kronika Seminaryjna”, dokumentująca życie naszej Alma Mater. Jej pomysłodawcą i autorem jest niestrudzony w swej działalności, dyrektor biblioteki ks. prałat S. Byczyński. Zasoby biblioteki powiększyły się także w omawianym okresie dzięki przekazaniu do niej książek ze zbiorów księży biskupów i kapłanów diecezji siedleckiej. Działa w seminarium typowa sala komputerowa. Klerycy korzystają z sieci Internetowej i kilkunastu komputerów seminaryjnych, nabywając i doskonaląc w tej dziedzinie swoje umiejętności.

3. Działalność formacyjna o charakterze duchowym i pastoralnym

Formację duchową alumnów prowadziło trzech ojców duchownych: ks. M. Matusik, ks. K. Kusyk i ks. J. Pieńkosz. Organizowali oni odpowiednie konferencje, dni skupienia i rekolekcje, prowadzone często przez zaproszonych kapłanów z poza seminarium. Tradycyjnie rekolekcje dla alumnów w seminarium odbywają się na początku każdego roku akademickiego a także w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Pracę ojców duchownych wspierało 7 kapłanów, pełniących funkcje spowiedników alumnów.

Nowe „Ratio studiorum”, postuluje wzrost ilości ćwiczeń o charakterze pedagogizacyjno-pastoralnym. W związku z tym alumni, tak w trakcie roku akademickiego, jak i podczas wakacji brali udział w tego rodzaju praktykach formacyjno-pastoralnych. Nad stroną organizacyjną

tych praktyk seminaryjnych czuwał ks. D. Lipiec, prefekt alumnów i wykładowca teologii pastoralnej w seminarium.

Nową formą i doświadczeniem pastoralnym, był udział diakonów w cyklu katechez Drogi Neokatechumenalnej oraz udział alumnów w celebracji Słowa Bożego, pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w katedrze siedleckiej.

Większość jednak praktyk formacyjno-duszpasterskich odbywali alumni w okresie wakacyjnym, jako uczestnicy lub opiekunowie grup:

- 1) XXIII i XXIV Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę,
- 2) rekolekcje Oazowe dla dzieci i młodzieży z udziałem kleryków w kraju i za granicą,
- 3) kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, w których klerycy byli opiekunami,
- 4) Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę,
- 5) Piesza Pielgrzymka do Wilna (Ostra Brama),
- 6) obóz letni dla ministrantów z udziałem kleryków,
- 7) obozy letnie KSM z udziałem kleryków,
- 8) ewangelizacja „Przystanek Jezus” w Żarach i Kostrzynie nad Odrą,
- 9) Szkoła Nowej Ewangelizacji: kurs ewangelizacyjny PAWEŁ w Gubinie, kurs FILIP w Siedlanowie, kurs EMAUS w Mrągowie,
- 10) Szkoła Animatorów Misyjnych, II stopnia, w Warszawie,
- 11) kurso-rekolekcje trzeźwościowe w Zakroczmieu,
- 12) rajd rowerowy z KSM-em,
- 13) trwający już od kilku lat, wakacyjny wyjazd kleryków na Syberię do Jekatierinburga w Rosji z pomocą przy budowie kościoła i domu parafialnego oraz pomoc remontowo-budowlana w parafii Latyczów na Ukrainie,
- 14) ponadto, kilkunastu alumnów brało udział:
 - w pielgrzymkach autokarowych do sanktuariów w Polsce i zagranicą,
 - w sympozjum muzykologicznym i warsztatach muzycznych,

- w symposium misyjnym dla kleryków w Koszalinie i w Siedlcach,
- w kursach formacyjno-wypoczynkowych i innych.

W seminarium działają także różne grupy kleryckie wedle zainteresowań o charakterze modlitewnym i pastoralno-duszpasterskim, charytatywnym, kulturalno-oświatowym, sportowym i inne. Najważniejsze z nich:

- 1) grupa Oazowa, Ruch Światło-Życie – pogłębia i rozwija swoje umiejętności w tej formie duszpasterstwa, odbywając comiesięczne spotkania i biorąc udział w rekolekcjach podczas wakacji;
- 2) grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym – skupia chętnych pogłębienia swojej pobożności i apostołstwa w duchu nowej ewangelizacji;
- 3) Sodaliczka Mariańska – kontynuuje tradycję rozwijania pobożności maryjnej, bierze udział w krajowych spotkaniach formacyjno-modlitewnych. Tymi grupami opiekują się ojcowie duchowni naszego seminarium;
- 4) Kleryckie Koło Misyjne i grupa Różańca Misyjnego – propaguje misyjną działalność Kościoła i pogłębia w sobie ducha misyjnego biorąc udział w krajowych kongresach, sympozjach i zjazdach misyjnych. Tą grupą opiekuje się ks. B. Błoński, jako diecezjalny dyrektor Papieskich Dziel Misyjnych. Do Kleryckiego Żywego Różańca należy około 70 alumnów;
- 5) Seminaryjna Redakcja Radiowo-Prasowa – przygotowuje cotygodniową audycję informacyjną o życiu seminaryjnym, emitowaną w „Katolickim Radiu Podlasie”, koordynuje teksty pisane przez naszych alumnów i publikowane w „Podlaskim Echu Katolickim”. Alumni przygotowują cotygodniową kolumnę pt.: „Echo Dzieci” w tymże tygodniku;
- 6) Klub Honorowych Dawców Krwi „1Tm 1,17” [*«A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu-cześć i chwała na wieki*

wieków. Amen»] – istnieje od listopada 1998r., a jego członkowie oddali już ponad 300 litrów krwi, wspomagając w ten sposób potrzebujących;

7) Duszpasterstwo niewidomych i niepełnosprawnych – grupa pod opieką ks. prefekta D. Lipca, aktywnie uczestniczy w różnych formach opieki i pomocy, tak na forum diecezjalnym, jak i krajowym

8) Seminaryjna grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski – systematycznie spotyka się z dziećmi ze Szkoły Życia w Stoku Lackim, prowadzi spotkania ewangelizacyjne z dziećmi i młodzieżą z Domu Dziecka w Kisielanach i w świetlicy „Caritas” w Siedlcach;

9) Klerycki Krąg Harcerski – propaguje wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nawiązuje do chlubnych idei harcerstwa Rzeczypospolitej;

10) Seminaryjny zespół piłkarski – skupia wielu uczniów grających w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, wykorzystujących seminaryjną halę sportową i boisko na zewnątrz budynku. Piłkarze mieli już na swoim koncie tytuł mistrzowski i III miejsce w dotychczasowych Ogólnopolskich Mistrzostwach Seminariorów Duchownych w piłce nożnej. W maju 2003r. zdobyli kolejny raz tytuł mistrzów Polski podczas finałów w Sandomierzu. Tą grupą opiekuje się i często gra w zespole ks. J. Pieńkosz.

Tradycyjnie, na początku roku akademickiego, uczniowie IV roku przygotowują seminaryjną imprezę o rozrywkowym i żartobliwym charakterze, zwaną „Otrzęsinami” dla kolegów z I roku. Ponadto każdego roku akademickiego, uczniowie kursów teologicznych przygotowują okolicznościową akademię ku czci Maryi Niepokalanej (8 grudnia) z referatem teologicznym i inscenizacją teatralną. Także II rok filozoficzny przygotowuje doroczną akademię ku czci św. Tomasza z Akwinu z okolicznościowym referatem i widowiskiem teatralnym. Należy powiedzieć, doceniając wkład pracy, aktorstwo i pomysłowość dekoracyjną

autorów tych inscenizacji, że prezentowane inscenizacje cieszyły się dużym uznaniem widowni seminaryjnej, a także były wystawiane jeszcze kilka razy dla młodzieży szkolnej z Siedlec i innych ośrodków. Ponadto diakoni odbywali praktyki duszpasterskie w parafiach w okresie Wielkopostnym, a alumni IV-VI rocznika mieli praktyki katechetyczne w roku szkolnym. Angażowali się także w działalność charytatywną w ramach praktyki duszpasterstwa chorych w szpitalu i w hospicjum w Siedlcach oraz opiekuńczo-wychowawczą w domach dziecka w Kisielanach i Stoku Lackim. Natomiast wielu alumnów brało udział w różnych kursach formacyjnych, szkoleniach, zjazdach i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, mariologiczne, misyjne, trzeźwościowe i inne.

4. Ważne wydarzenia w życiu seminaryjnym

Omawiane lata z życia WSD Diecezji Siedleckiej, obok realizacji przyjętego programu dydaktycznego i wychowawczego, był także wypełnione uczestnictwem seminarium w życiu duszpasterskim i liturgicznym naszej diecezji.

Wymienić należy choćby kilka ważnych i radosnych zdarzeń z życia naszej wspólnoty seminaryjnej. Przedstawiamy je w układzie chronologicznym.

1) Pierwszy rok alumnów, już tradycyjnie w okresie przygotowawczym we wrześniu odbył pielgrzymkę do diecezjalnych sanktuariów: Leśna Podlaska, Janów Podlaski, Pratulini i Kodeń.

2) Papież Jan Paweł II mianował dnia 7 października 2002r. ks. prof. dr hab. Andrzeja Dziegę, biskupem sandomierskim. Biskup Nominat po skończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w seminarium siedleckim, otrzymał święcenia kapłańskie w 1977r. i należał do

duchowieństwa diecezji siedleckiej. Ostatnio był wykładowcą i dziekanem Wydziału Prawa na KUL-u, a także przez kilka lat prowadził wykłady w naszym seminarium. Delegacja naszej uczelni, z Rektorem na czele, wzięła udział w uroczystości konsekracji i ingresu biskupa Andrzeja w katedrze sandomierskiej, dnia 24 listopada 2002 roku.

3) W ciągu każdego roku akademickiego, odbyły się wspólne spotkania z rodzicami alumnów z każdego rocznika. Była to okazja do skupienia, modlitwy, rozmowy i zobaczenia przez rodziców, miejsca, w którym przebywa ich syn, jako alumn.

4) Należy wspomnieć o sukcesach seminaryjnej drużyny piłkarskiej w eliminacjach do Finału VII Mistrzostw Polski Seminariorów Duchownych w piłce nożnej. Nasza drużyna weszła do finału. Zawody odbywały się w Sandomierzu w dn. 1-3 maja 2003r. W finale nasi wygrali mecz z WSD Sandomierz i zdobyli tytuł mistrzów Polski. Po raz drugi, drużyna naszego seminarium, sięgnęła po tytuł mistrzowski. (pierwszy raz w 1995r.).

5) Złoty Jubileusz kapłaństwa, ks. prałata Stanisława Byczyńskiego, dyrektora biblioteki seminaryjnej. Pełni on tę posługę od 1990r. Wspólnota seminaryjna zorganizowała wspólne świętowanie tego Jubileuszu z ks. dyrektorem i jego kolegami – Jubilatami, dnia 8 maja 2004r. w naszym seminarium.

6) Seminarium nasze rozpoczęło w 2003r. wydawanie kalendarza ściennego ilustrowanego zdjęciami ukazującymi wybrane wydarzenia z życia seminaryjnego i diecezjalnego. Ukazały się już dwie edycje i są dalej kontynuowane. Traktujemy tego rodzaju publikacje, jako promocję naszego seminarium i narzędzie pracy w ramach duszpasterstwa powołań.